

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ÁREAS VERDES NO PROJETO DE OSWALDO BRATKE NO AMAPÁ

ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS DE JARDINS NO CONJUNTO OPERÁRIO DA VILA AMAZONAS

i

GREEN AREAS IN OSWALDO BRATKE PROJECT IN AMAPÁ: ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION PROCESS OF GARDEN SPACES IN VILA AMAZONAS

ÁREAS VERDES EN EL PROYECTO OSWALDO BRATKE EN AMAPÁ: ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS DE JARDÍN EN VILA AMAZONAS

RIBEIRO, ANA PAULA DE OLIVEIRA 1

Graduanda e Iniciação Científica (PROVIC) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, analuapribeiro14@gmail.com

PICANÇO, CAIO GABRIEL MONTEIRO 2

Graduando e Iniciação Científica (PROVIC) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, caiogabrielmonteiro@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de transformação dos espaços de jardins na Vila Amazonas, no município de Santana, no Estado do Amapá, Amazônia brasileira. O município de Santana, está localizado na região metropolitana de Macapá, e guarda em seu tecido urbano este núcleo habitacional, projetado por Oswaldo Arthur Bratke, para atender à extração de minério de manganês pela Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI), quando o Amapá era Território Federal. O projeto da vila teve sua implantação entre as décadas de 50 e 60, a concepção do conjunto se deu nas adequações ambientais e culturais desta região da Amazônia, contava com habitações para funcionários e equipamentos de serviço, de educação, de saúde, de lazer, assim como instalações industriais para extração e sistema ferroviário para escoamento do minério, infraestrutura urbana e etc. Este artigo visa analisar a concepção de Bratke para os espaços livres nas distintas escalas da Vila, enfocando os espaços verdes que compunham os jardins das edificações do conjunto, mais especificamente, da “vila operária”, fazendo um comparativo entre o projeto original e o processo de perda de áreas permeáveis pelos sucessivos tipos de descaracterização das edificações. Para este objetivo, utilizou-se da metodologia da pesquisa histórica e da observação de campo. Observou-se dentre os resultados, que a Vila Amazonas perdeu parte significativa da configuração dos jardins da área de estudo.

PALAVRAS-CHAVE: áreas verdes; espaços de jardins; bratke; amazônia; vila amazonas.

ABSTRACT

This work aims to analyze the transformation process of garden spaces in Vila Amazonas, in the municipality of Santana, in the State of Amapá, Brazilian Amazon. The municipality of Santana is located in the metropolitan region of Macapá, and contains in its urban fabric this housing nucleus, designed by Oswaldo Arthur Bratke, to serve the manganese mining by Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), when Amapá was still Federal Territory. The Vila Amazonas Project was implemented between the 50s and 60s, the design of the complex was based on the environmental and cultural adaptations of this Amazon region, it had employees housing and service, education, health, leisure equipment, as well as industrial facilities for extraction and railway system for ore transport, urban infrastructure, etc. Therefore, this article aims to analyze Bratke's conception of open spaces at different scales of the Project, focusing on the green spaces that made up the gardens of the building in the complex, more specifically, the "workers village", making a comparison between the original Project and the loss process of permeable areas due to successive types of mischaracterization of buildings. For this objective, the methodology of historical research and field observation was used. It was observed among the results that Vila Amazonas lost a significant part of the configuration of garden spaces in "workers village" houses.

KEYWORDS: green areas; garden spaces; bratke; amazônia; vila amazonas.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de transformación de espacios de jardín en Vila Amazonas, en el municipio de Santana, en el Estado de Amapá, Amazonía brasileña. El municipio de Santana está ubicado en la región metropolitana de Macapá, y contiene en su tejido urbano este núcleo habitacional, diseñado por Oswaldo Arthur Bratke, para atender la extracción de mineral de manganeso por parte de la Industria y Comercio Minero (ICOMI), cuando Amapá era Territorio Federal. El proyecto fue implementado entre los años 50 y 60, el diseño del complejo se basó en las adaptaciones ambientales y culturales de esta región de la Amazonía, contaba con viviendas para empleados e instalaciones de servicios, educación, salud, ocio, así como instalaciones industriales para extracción y sistema ferroviario para transporte de minerales, infraestructura urbana, etc. Así, este artículo pretende analizar la concepción de Bratke sobre los espacios abiertos a diferentes escalas de la Village, centrándose en los espacios verdes que conformaban los jardines de los edificios del complejo, más concretamente, la "villa de los trabajadores", haciendo una comparación entre el proyecto original y el proceso de pérdida de áreas permeables debido a sucesivos tipos de deterioro de las edificaciones. Para este objetivo se utilizó la metodología de la investigación histórica y la observación de campo. Entre los resultados, se observó que Vila Amazonas perdió parte importante de la configuración de los jardines de las casas de la villa popular.

PALABRAS CLAVES: áreas verdes; espacios de jardín; bratke; amazônia; vila amazonas.

BRATKE E A VILA AMAZONAS

Com surgimento entre as décadas de 50 e 60, o conjunto arquitetônico projetado por Oswaldo Arthur Bratke, situado no município de Santana, no Amapá, e nomeado de Vila Amazonas, surge para atender à extração de minério de manganês pela Indústria e Comércio de Extração de Minérios (ICOMI). A relação de Bratke com a Amazônia Amapaense e com a implementação de seus projetos nessa região não se limita à Vila Amazonas, para além do objeto de estudo dessa pesquisa, tem-se a vila de Serra do Navio, também situada no Estado do Amapá, como obra do arquiteto. Os excertos abaixo descrevem bem o contexto de inserção dos referidos núcleos habitacionais:

Considerando a posição das minas e o meio físico existente, se tornou necessário a construção de dois núcleos habitacionais independentes: uma na vila Vila Serra do Navio, encravado em plena floresta, próximo às minas, destinado a satisfazer as

necessidades das populações que aí forem habitar a 200km do pôrto de embarque do minério, outro na Vila Amazonas, ao lado deste pôrto. (Bratke, 1966, p.1)

A implementação de ambas as vilas se deu por consequência do processo de arrendamento da exploração de minério pela ICOMI, durante o período de 50 anos, no Estado do Amapá, estabelecido em 2 de maio de 1953, quase dois anos e meio depois, "em 24 outubro de 1955, Bratke assina o contrato com a mineradora ICOMI" (Barata, 2020, pág.114). Dessa forma, a necessidade de uma infraestrutura consolidada, constituída de habitações para funcionários, equipamentos de serviço, educação, saúde, lazer, além de instalações industriais associadas à extração do manganês, se vincula à contratação de Bratke e à prestação de seus serviços para pensar tais espaços, entre eles, a Vila Amazonas. O fato é que ambos os projetos se conformaram a partir de adequações ambientais e culturais da região e demonstram, através de suas soluções projetuais, fundamentos bioclimáticos em distintas escalas.

Logo, para além da concepção das residências para os funcionários e os equipamentos urbanos necessários para atender a demanda de seus habitantes, as áreas verdes, assim como espaços de jardins e integração, também tomam lugar no projeto de Bratke. Dessa forma, objetiva-se analisar essas áreas, que também trazem consigo características próprias, e seu processo de transformação ao longo dos anos. Utilizando-se da metodologia da pesquisa histórica e da observação de campo, o estudo em questão se detém em descrever as áreas verdes, nas quais os espaços de jardins implementados frente às residências e espaços de integração propostos pelo arquiteto se enquadram, assim como apresentar o processo de descaracterização pelo qual esses espaços vêm passando.

AS ÁREAS VERDES NO CONJUNTO OPERÁRIO DA VILA AMAZONAS

É preciso assimilar que a estrutura urbana proposta pelo arquiteto, refletia também, fora as decisões projetuais de Bratke, o ordenamento e controle dos espaços almejados pela ICOMI. Logo, o entorno das edificações, as áreas livres, se configuraram espaços de integração e jardins. Para melhor compreender a gênese da inserção das áreas verdes no sítio, e a implementação dos jardins, é necessário retomar a implantação dos complexos que constituem as Vilas. Ambos os projetos foram construídos em sítios antes não habitados, e antes das suas inserções na paisagem, não existia nenhuma área edificada preexistente no local escolhido, a derrubada de árvores anterior ao início das obras é descrita por Bratke em uma espécie de relatório de projeto publicado na Revista Acrópole no ano de 1966.

A derrubada de árvores nas vilas foi total, para evitar desastres com sua queda; na mata apoiam-se uma às outras. Nos espaços livres, sejam êles parques ou pátios de recreio, foram plantados espécies de menor porte, de floração colorida, decorativas ou frutíferas, sombreando e protegendo o terreno, proporcionando ao mesmo tempo um aspecto estético e agradável ao conjunto. (Bratke, 1966, p.33)

No que se refere à Vila Amazonas, mais especificamente à Vila Operária, objetivando favorecer a fluidez e o ordenamento dos espaços, Bratke adotou em seu planejamento algumas estratégias inerentes ao entorno das edificações. Na imagem abaixo uma vista aérea observa-se que a materialização dos espaços já é evidente, como por exemplo a relação das áreas verdes como ferramenta de integração entre os diferentes equipamentos urbanos.

Figura 1: Vista Aérea de Vila Amazonas

Fonte: Revista Acropole, 1966.

A partir da imagem de vista aérea, foi possível realizar um croqui esquemático dos aspectos biofísicos do sítio. “No espaço urbano de Bratke, sente-se em tudo uma relação de proximidade sombreada, tratada em escala adequada ao clima e propicia a um encontro de convivência dos homens” (Ribeiro, 1992, p.84). Nota-se que arquiteto optou por um alinhamento não regular das unidades habitacionais, sendo algumas dispostas de maneira menos padronizada, com orientação das edificações no sentido leste-oeste, avanços e recuos das vias que formam espaços centrais, culminando em espaços de integração em cada rua, assim como a eliminação de muros ou cercas entre as residências, possibilitando uma maior proximidade entre essas e favorecendo a criação de espaços de jardins.

Figura 2: Croqui Esquemático de Implantação da Vila Amazonas

Fonte: Autores, 2024.

Os espaços de jardins citados, compunham as frentes das residências, adornando em conjunto as fachadas, uma vez que não existiam muros. Por seguirem um padrão de composição, eram constituídos de espécies de arbustos e outras espécies de floração, de maior porte, de maneira que, existiam cercas vivas, que serviam de delimitação dos terrenos e espécies de floração que traziam cor aos jardins, exercendo função decorativa, representados na figura abaixo.

Figura 3: Jardins das Casas operárias

Fonte: Revista Acropole, 1966.

No que se refere às cercas vivas, as minis ixoras eram as responsáveis por constituí-las, o arbusto perene, de sol pleno, podendo ser identificado no canto inferior direito da imagem, para além da função decorativa que trazia consigo pela sua floração, exercia, como já citado, a função de delimitar as casas geminadas e por manter sua altura entre os 40 e 80 cm, corroborava para criar uma relação de proximidade entre as residências. Ademais, outra espécie que se destaca, e pode ser identificada na imagem, de forma centralizada, como de maior porte, é o Flamboyant, a sua chamativa floração também se somava à composição dos jardins.

Para além dos jardins, os espaços de integrações criados por Bratke também são citados como parte da composição das áreas verdes da Vila operária. Tais espaços se constituíram a partir dos recuos e avanços anteriormente destacados no croqui esquemático, de maneira que essa escolha, possibilitou a criação de pequenas praças destinadas ao encontro de pessoas de diferentes faixas etárias, desde crianças, até adultos. O fragmento abaixo descreve bem a concepção desses espaços.

Dispondo dessa forma, com a orientação adequada é possível uma boa ventilação e evitar a monotonia existente nas ruas convencionais. As vias locais projetadas, permitem a formação de pequenas praças destinadas ao brinquedo das crianças e ao encontro dos adultos. A disposição adotada, separa o tráfego mecânico daquele dos pedestres (Bratke, 1966, p.28)

Além disso, a figura a seguir, pertencente aos croquis de Bratke cedido à Revista Acrópole, em seu relato de projeto sobre os núcleos habitacionais projetados por ele no estado do Amapá, exemplifica a disposição desses espaços, nomeados pelo arquiteto de pequenas praças, e evidenciam a busca por sombreamento ao compor esses com espécies arbóreas.

Figura 4: Pequenas Praças

Fonte: Revista Acropole, 1966.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PROCESSO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA VILA AMAZONAS

Tendo em vista o não tombamento da Vila Amazonas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 2010 - quando se deu o tombamento da vila de Serra do Navio - o núcleo projetado por Oswaldo Bratke em Santana vem passando por um processo de descaracterização constante, seja nos equipamentos, seja nas habitações operárias e no staff. Diante desse contexto, é notável que os espaços de jardins, estão sendo totalmente transformados.

Quadro de Imagens: O processo de descaracterização

Fonte: Autores, 2024.

A partir das imagens acima, um pequeno recorte dos objetos de estudo, observamos que houve a inserção de muros em alvenaria, subdividindo as casas geminadas e quebrando o ritmo com partido de assentamento das casas nos lotes. Outra relação passa a ser inserida entre os usuários desse espaço, o isolamento entre os vizinhos, que antes era fluido pela ausência dos muros, agora é restrito. Também é recorrente a impermeabilização total da área livre que existia anteriormente, por revestimos variados, concreto, pisos cerâmicos e etc, ou ainda pela ampliação das casas que passaram a ocupar todo ou parte da área de ajardinamento, ações que interferem no índice original de permeabilidade do conjunto.

Desta forma, o processo de descaracterização das casas, também desfiguram os espaços livres propostos pelo arquiteto no primado do projeto, alterando de forma significativa os jardins da vila operária. Ressaltamos a importância da elaboração de diretrizes que visem auxiliar as novas construções e reformas no conjunto, para que o processo de intervenção neste espaço seja realizado de forma harmoniosa com os poucos remanescentes originais.

AGRADECIMENTOS

Ao Departamento de Pesquisa da UNIFAP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARATA, Mario Luiz. O mestre aprendiz: O legado de Oswaldo Bratke no Amapá. 2020. 220f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

BRATKE, Oswaldo Arthur. Núcleos habitacionais no Amapá. **Acrópole, São Paulo**, n. 326, p. 1-22, 1966.

RIBEIRO, Benjamin A.; DO NAVIO, Vila Serra. Comunidade Urbana na Selva amazônica, projeto do eng. arquiteto Oswaldo Bratke. **São Paulo: Pini**, 1992.

NOTAS

ⁱ Trabalho orientado pela Profa. Dra Dinah Reiko Tutyia, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, líder do do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia. E-mail: dinahtutyia@unifap.br

Áreas verdes no projeto de Oswaldo Bratke no
Amapá: Análise do processo de
transformação dos espaços de jardins no
conjunto operário da Vila Amazonas
Nome Completo dos Autores